

RESUMO SIMPLES ESPANDIDO

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGAR, BRINCAR, UMA FORMA DE EDUCAR

 DOI: 10.5281/zenodo.8127117

Patrícia Michele Felipe

O resumo fala em si da importância das brincadeiras do jogo e o que isso vem trazer de benefício para as crianças. Será que os jogos e as brincadeiras estão sendo usados de maneira correta pelos professores ou estão sendo usados sem orientações? Muitas vezes o professor deixa de lado a ludicidade mesmo sabendo o quanto é importante para o desenvolvimento de seu aluno. O lúdico é importante de ser trabalhado, mas por ser mais trabalhoso os professores preferem deixar de lado e usar o jogo como um descanso depois das atividades. Vygotsky (1984) atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. A criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento. A linguagem, segundo Vygotsky (1984), tem importante papel no desenvolvimento cognitivo da criança à medida que sistematiza suas experiências e ainda colabora na organização dos processos em andamento. A brincadeira cria para as crianças uma “zona de desenvolvimento proximal” que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela capacidade de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou com a colaboração de um companheiro mais capaz. Negrine (1994, p.19) evidencia contribuições das atividades lúdicas: desenvolvimento integral indicam que elas contribuem poderosamente para a criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade a que constitui a energia necessária para a progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. Brincar

é sinônimo de aprender, pois o brincar e o jogar geram um espaço para pensar, sendo que a criança avança no raciocínio desenvolve pensamento, estabelece contatos sociais, compreende, aumenta habilidades outros conhecimentos criatividade. A educação traz muitos desafios aos que nela trabalham e aos que se dedicam a sua causa. Então educação é pensar no ser humano, em sua totalidade, em seu corpo, em seu meio ambiente, nas suas preferências, nos seus gostos, nos seus prazeres, enfim, em suas relações vivenciadas. Alunos querendo mais aprendizagem, não tendo vontade de sair da aula após seu término; alunos querendo voltar à escola porque lá é um lugar bom para passar o dia. Esta é uma realidade desejada por muitos educadores. De acordo com Resende (1999, p. 42-43): não queremos uma escola cuja aprendizagem esteja centrada nos homens de “talentos”, nem nos gênios, já rotulados. O mundo está cheio de talentos fracassados de gênios incompreendidos, abandonados à própria sorte. Precisamos de uma escola que forme cidadão, que possam usar seu conhecimento para o enriquecimento pessoal e um grande atendimento os anseios de uma sociedade em busca de igualdade como uma oportunidade para todos educando.

Palavras-chave: Brinquedo, Jogo, Ludicidade.

REFERÊNCIAS

Vygotsky (1984). Negrine (1994, p.19). Resende (1999 p. 42-43).